

Міністерство освіти і науки України
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Державний Педагогічний Університет імені Іона Крянге (Молдова)
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Криворізький державний педагогічний університет
Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
ГО «Міжнародна асоціація дослідників дидактики математики»

Міжнародна науково-практична конференція

**ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФАХОВОЇ
ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ**

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

27 – 28 листопада

2024

м. Вінниця, Україна

Ministry of Education and Science of
Ukraine Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State
Pedagogical University
Ukrainian State University named
after Mykhaylo Drahomanov
Ion Cragne State Pedagogical University (Moldova)
Zhytomyr Ivan Franko State University
Kryvyi Rih State Pedagogical University
South Ukrainian National Pedagogical University
named after K.D. Ushynsky
Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy
Public Organization “International association of researchers in didactics of
mathematics”

International Scientific and Practical Conference

**Problems and Prospects in Professional Education of the Math
Teacher**

CONFERENCE MATERIALS

November 27 – 28

2024

Vinnytsia, Ukraine

УДК 378.016:51(06)
ББК 22.1я43 + 74.489.8я43
П 79

Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 27 – 28 листопада 2024 р. / Міністерство освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця, 2024. – 184 с.

*Рекомендовано до друку Вченою радою
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського (протокол №5 від 18 грудня 2024 року)*

Матеріали подаються в авторській редакції

Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 27 листопада – 28 листопада 2024 р. / Міністерство освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця, 2024. – 184 с.

Комп'ютерна верстка: Матяш А.Д., Кривошея М.І.

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ

Г. Я. Тулученко

м. Харків, Україна

E-mail: tuluchenko@ukr.net

ORCID ID: [0000-0002-6196-540X](https://orcid.org/0000-0002-6196-540X)

СТИМУЛЮВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЧЕРЕЗ ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ В КУРСІ ТЕОРІЇ ФУНКЦІЙ КОМПЛЕКСНОГО ЗМІННОГО

Постановка проблеми. Успіх використання прийомів проблемного навчання значною мірою залежить від педагогічної майстерності викладача, його інтуїції, вмінні виважити частку нової інформації та рівень складності задачі для конкретної групи студентів [1]. Широкому використанню прийомів проблемного навчання в курсі вищої математики перешкоджає низка факторів. Серед цих факторів традиційно вказується консервативність викладачів та пасивність студентів, щільні навчальні плани, які не дозволяють виділити достатньо часу для розвитку творчих здібностей студентів. Також відзначимо зростання витрат часу на підготовку занять з використанням прийомів проблемного навчання. Адже проблемна ситуація тоді викликає інтерес, коли вона ефектно подана та наочно проілюстрована. Реалізації останніх намірів може перешкоджати відсутність матеріально-технічної бази. Початок підготовки до впровадження інновацій в будь-якому випадку починається з накопичення банку задач, що припускають створення проблемних ситуацій, за кожною темою дисципліни.

Мета публікації. Аналіз можливостей створення проблемних ситуацій при вивченні курсу «Теорія функцій комплексного змінного» студентами технічних спеціальностей ЗВО.

Основна частина. Матеріалом для створення проблемних ситуацій можуть слугувати протиріччя між попередніми знаннями студентів та відомостями, що містяться в запропонованій викладачем задачі [2].

Приклад проблемної ситуації 1. Розв'язати квадратне рівняння з комплексними коефіцієнтами:

$$z^2 - (3 + 2i) \cdot z + 17 + 7i = 0.$$

При розв'язанні врахувати, що корені цього рівняння є комплексними числами з цілими дійсною та уявною частинами.

Аналіз проблемної ситуації 1. Нескладні обчислення показують, що

дискримінант заданого рівняння дорівнює: $D = -63 - 16i$.

Якщо цей приклад розв'язується студентами після вивчення теми: «Обчислення кореня n -ого степеня з комплексного числа», то стереотипне мислення приводить до думки, що корені не можуть бути обчислені точно, але уточнення, наявне в умові задачі, цьому суперечить. Разом з тим знайоме зі школи тотожне перетворення стосовно виділення повного квадрата суттєво спрощує розв'язання:

$$D = 1 - 2 \cdot 8i \cdot 1 + (8i)^2 = (1 - 8i)^2.$$

Отже, знайдені корені: $z_1 = 2 - 3i$ та $z_2 = 1 + 5i$ – повністю задовольняють вимогам задачі.

Приклад проблемної ситуації 2. Задайте студентам питання: «Чи може модуль значення синуса або косинуса від комплексного аргументу перевищувати 1?»

Запропонуйте їм обчислити значення функцій: $\cos i$ та $\sin i$ – за означенням та за допомогою формул Ейлера.

Аналіз проблемної ситуації 2. Весь попередній досвід студентів, отриманий при вивченні функцій дійсного аргументу, підказує, що такого бути не може. Виконання ж запропонованих обчислень свідчить, що теорія функцій комплексного змінного містить несподівані результати [3]:

$$\begin{aligned} \cos i &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{i^{2n}}{(2n)!} = \frac{i^0}{0!} - \frac{i^2}{2!} + \frac{i^4}{4!} - \frac{i^6}{6!} + \frac{i^8}{8!} - \dots = \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{24} + \frac{1}{720} + \frac{1}{40320} + \dots > 1; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin i &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{i^{2n-1}}{(2n-1)!} = \frac{i}{1!} - \frac{i^3}{3!} + \frac{i^5}{5!} - \frac{i^7}{7!} + \dots \\ &= i + \frac{i}{6} + \frac{i}{120} + \frac{i}{5040} \dots \Rightarrow |\sin i| > 1. \end{aligned}$$

Очевидно, що другий спосіб обчислень приведе до таких же висновків.

Приклад проблемної ситуації 3. Чи завжди для функцій комплексного аргументу виконується аналог теореми Лагранжа?

Перевірте виконання теореми Лагранжа для функції $f(z) = \exp(z)$ на відрізку $[0, 2\pi]$ вздовж дійсної та вздовж уявної осі.

Аналіз проблемної ситуації 3. Якщо ми розглянемо експоненціальну функцію на дійсній осі, тоді теорема Лагранжа виконується так само як і для функцій дійсного аргументу. Якщо ми розглянемо експоненціальну функцію на уявній осі, тоді ми отримаємо функцію $\exp(iy) = \cos y + i \sin y$. Середнє значення функції на заданому відрізку дорівнює нулю, але похідна функції ніде

не дорівнює нулю на цьому відрізку.

Висновки. Інтеграція прийомів проблемного навчання в курс вищої математики для майбутніх інженерів стимулює розвиток творчих здібностей студентів, спонукаючи їх шукати нестандартні підходи до розв'язання математичних задач, формує впевненість у власних силах при пошуку рішень в умовах невизначеності, що є важливим для їхньої подальшої професійної діяльності.

Література:

1. Павленко В. В. (2014). Проблемні ситуації: поняття і типи. Нові технології навчання: Збірник наукових праць. **83**, 196-202. URL: <http://eprints.zu.edu.ua/16761/1/2.pdf>
2. Бондаренко З. В., Кирилащук С. А., Кирилащук Т. Г. (2021). Використання проблемних ситуацій в процесі навчання вищої математики як чинник формування пізнавальної діяльності студентів ЗВО [Електронний ресурс] Матеріали І Науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, (Вінниця, 10-12 березня 2021 р.). С. 1044-1045. URL: <https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2021/paper/view/11423>.
3. Веретельник В.В., Тимченко Г.М. Теорія функцій комплексної змінної: навч. посібник. Харків: НТУ «ХПІ», 2012. 208 с.

Анотація. Тулученко Г.Я. Стимулювання пізнавальної активності студентів через проблемні ситуації в курсі теорії функцій комплексного змінного. У доповіді розглядаються приклади створення проблемних ситуацій під час вивчення курсу (або окремого розділу в складі курсу вищої математики) «Теорія функцій комплексного змінного».

Ключові слова: проблемне навчання, теорія функцій комплексного змінного.

Abstract. Tuluchenko G.Y. Stimulation of students' cognitive activity through problem situations in the course of the theory of functions of a complex variable. The report deals with examples of creating problem situations in the course (or a separate section within the course of higher mathematics) «Theory of functions of a complex variable».

Keywords: problem-based learning, theory of functions of a complex variable.

ЗМІСТ

ПЛЕНАРНІ ВИСТУПИ	5
Акірі І. К. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ШКІЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ З МАТЕМАТИКИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.....	5
Швець В. О., Лук'янова С.М. ПРАКТИЧНИМ ЗАНЯТТЯМ З ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ НОВУ МЕТУ, ЗМІСТ І ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ!	8
Шкільний О.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЛОГІЧНИХ ОСНОВ МАТЕМАТИКИ В 7 КЛАСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.....	11
Гончаренко Я.В., Козленко О.Г. ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНOSTІ ОКРЕМИХ СКЛАДНИКІВ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВСТУПНИКІВ НА ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ.....	14
Тарасенкова Н.А., Акуленко І.А. ІНТЕРАКТИВНА СКЛАДОВА МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ.....	17
Ачкан В.В. ОКРЕМІ ШЛЯХИ ОРГАНІЗАЦІЇ КВАЗІПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ.....	20
Працьовитий М.В., Правіцка Н.С., Ратушняк С.П. ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОДІБНОСТІ У МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ ШКОЛЯРА І МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ.....	23
Скворцова С.О. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА УНІВЕРСИТЕТУ.....	26
Ботузова Ю.В. СТОРІНКАМИ ІНОЗЕМНИХ ПІДРУЧНИКІВ: ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ФУНКЦІЇ».....	29
Задоріна О.М., Парлікова М.О. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ СТВОРЕННЯ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАДАЧ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЕТЕНТІСНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ.....	32
Ленчук І. Г., Мосіюк О. О. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ОНЛАЙН САД СЕРВІСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ГЕОМЕТРІЇ У СТАРШІЙ ШКОЛІ.....	36
Бобилев Д. Є. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ: ВІД ТЕОРІЇ ДО РЕАЛЬНИХ ЗАДАЧ ПРИКЛАДНОЇ	

МАТЕМАТИКИ.....	39
Михайленко Л.Ф. ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ОЕСР.....	42
Матяш О.І. ЧИ Є МАЙБУТНЄ В АСПРАНТУРИ З ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ?.....	45
ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ: ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ.....	48
Тулученко Г. Я. СТИМУЛЮВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЧЕРЕЗ ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ В КУРСІ ТЕОРІЇ ФУНКЦІЙ КОМПЛЕКСНОГО ЗМІННОГО.....	48
Сердюк З.О. РОЛЬ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ.....	51
Соколенко Л.О. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «НАУКОВІ ОСНОВИ ШКІЛЬНОГО МАТЕМАТИКИ» МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА).....	52
Марченко В. О., Красницький М. П. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У КУРСІ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ.....	55
Требенко Д. Я. ПРО ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ОБЛАСТЕЙ ЦІЛІСНОСТІ В КУРСІ «АЛГЕБРИ І ТЕОРІЇ ЧИСЕЛ» УНІВЕРСИТЕТУ.....	57
О. В. Морушко, В. М. Мосюрчак СИСТЕМА МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ.....	60
Коношевський О. Л. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЛАНЦЮГОВИХ ДРОБІВ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ В КУРСІ АЛГЕБРИ І ТЕОРІЇ ЧИСЕЛ.....	63
Кусій М.І. КІЛЬКА ОЗНАК СТРАГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ФАХІВЦЯ.....	66
Побірченко Г. Б. ДОСВІД ОБ'ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТІВ З ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ З МАТЕМАТИКИ.....	68
Витвицький Р.І. ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ У СФЕРІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.....	70
Тютюн Л. А. ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ.....	72